

YOSHLARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA AXLOQIY IDEALNING IJTIMOY-FALSAFIY INTEGRATSIYASI

Rahmonov Abrorbek Rustamovich

Samarqand viloyati Nurobod tumani 36184 harbiy qism komandiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335478>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontekstida axloqiy idealning ijtimoiy-falsafiy integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Falsafiy va sotsiologik nuqtai nazarlarni tanqidiy tahlil qilish orqali tadqiqot harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi doirasida axloqiy ideallar qanday shakllantirilishi, uzatilishi va ichkilashtirilishini o'rganadi. Tadqiqot shuningdek, ushbu ideallarni zamonaviy jamiyat qadriyatlari va harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining o'ziga xos talablari bilan uyg'unlashtirishdagi muammolar va imkoniyatlarni yoritadi.

Kalit so'zlar: Axloqiy ideallar, Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, Ijtimoiy-falsafiy integratsiya, Axloqiy asos, Yoshlar tarbiyasi, Fuqarolik burchi, Falsafiy asoslar.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi azaldan, ayniqsa, milliy mudofaa va fuqarolik burchi yuksak qadrlanadigan jamiyatlarda yoshlarning ma'naviy-axloqiy asoslarini shakllantirishning hal qiluvchi elementi sifatida e'tirof etilgan. Bu doirada axloqiy ideallarning integratsiyasi nafaqat burch va sadoqat tuyg'usini uyg'otishga, balki harbiy sharoitlarda axloqiy xatti-harakatlarga rahbarlik qiluvchi falsafiy asoslarni chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Ushbu maqola ushbu integratsiyaning ijtimoiy-falsafiy jihatlarini o'rganishga, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimida axloqiy ideallar qanday tarbiyalanishi va ularning yoshlarning har tomonlama rivojlanishidagi rolga e'tibor qaratishga qaratilgan.

Axloqiy ideallar eng yuqori axloqiy me'yorlarni o'zida mujassam etgan mavhum tamoyillar bo'lib, individual va jamoaviy xatti-harakatlar uchun yo'l ko'rsatuvchi mayoq bo'lib xizmat qiladi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi doirasida bu g'oyalar ko'pincha mardlik, sadoqat, burch, or-nomus kabi qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Bu tamoyillar nafaqat ta'lim dasturlari orqali aniq o'rgatiladi, balki milliy rivoyatda hurmatga sazovor bo'lgan o'qituvchilar, harbiy rahbarlar va tarixiy shaxslarning xatti-harakatlari orqali ham modellashtiriladi.

Bu axloqiy ideallarning falsafiy ildizlarini turli axloqiy nazariyalar, jumladan, burch va majburiyatni ta'kidlaydigan deontologik etika va axloqiy yuksaklikni namoyon etuvchi xarakter xususiyatlarini tarbiyalashga qaratilgan ezgulik etikasi bilan bog'lash mumkin. Bu asoslar axloqiy ideallar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi bilan qanday uyg'unlashgani va ular yoshlarning axloqiy ongini qanday shakllantirishini tushunish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Axloqiy ideallarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasiga integratsiyalashuvi falsafiy nazariya va ijtimoiy amaliyotning murakkab o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi. Bu jarayon ushbu ideallarning ta'lim tizimida qanday talqin qilinishi, uzatilishi va o'zlashtirilishini tanqidiy tekshirishni talab qiladi.

Ushbu integratsiyadagi asosiy muammolardan biri an'anaviy axloqiy ideallar va zamonaviy jamiyat qadriyatlari o'rtasidagi ziddiyatdir. Masalan, harbiy sharoitlarda sodiqlik va itoatkorlikka so'zsiz urg'u berish ba'zan tanqidiy fikrlash va individual avtonomiyaning demokratik qadriyatlariga zid bo'lishi mumkin. Bu keskinlik, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida

qo'llab-quvvatlanadigan axloqiy g'oyalarni jamiyatni boshqaradigan kengroq axloqiy tamoyillar bilan uyg'unlashgan holda, ehtiyotkorlik bilan muvozanatli harakatni talab qiladi.

Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan, bu integratsiya yoshlarning turli kelib chiqishi va tajribalariga murojaat qilishni, axloqiy ideallarning zamonaviy jamiyatning plyuralistik tabiatini qamrab oluvchi va aks ettiruvchi tarzda yetkazilishini ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Bu zamonaviy axloqiy tashvishlar nuqtai nazaridan an'anaviy ideallarni qayta talqin qilishni yoki bugungi yoshlarning tajribalari bilan rezonanslashadigan yangi ideallarni ishlab chiqishni o'z ichiga olishi mumkin.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida axloqiy g'oyalarni ijtimoiy-falsafiy integratsiyalashda o'qituvchilar va harbiy rahbarlar muhim rol o'ynaydi. Ularning mas'uliyati faqat bilimlarni uzatishdan tashqarida; o'quvchilar ongiga singdirmoqchi bo'lgan axloqiy g'oyalarni gavdalantirish vazifasi yuklatilgan. Buning uchun ushbu ideallar asosini tashkil etuvchi falsafiy tamoyillarni chuqur tushunish va ularni axloqiy xulq-atvor uchun amaliy qo'llanmaga aylantirish qobiliyati talab etiladi.

Qolaversa, o'qituvchilar va harbiy rahbarlar o'zlari targ'ib qilayotgan axloqiy g'oyalarni turli yoshlar guruhlari tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkinligini tan olgan holda, ular faoliyat yuritayotgan ijtimoiy va madaniy sharoitlarga mos kelishi kerak. Bu o'qitishga moslashuvchan va moslashuvchan yondashuvni, o'quvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va istiqbollari javob beradigan yondashuvni talab qiladi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida axloqiy g'oyalarni ijtimoiy-falsafiy integratsiyalashuvi muammolarga to'la, jumladan, mafkuraviy qat'iylik potentsiali, ma'naviy ajralish xavfi, an'anaviy ideallarni zamonaviy axloqiy me'yorlar bilan uyg'unlashtirish qiyinligi. Shu bilan birga, u harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining yanada axloqiy asoslangan va ijtimoiy mas'uliyatli shaklini rivojlantirish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etadi.

Bunday imkoniyatlardan biri an'anaviy va zamonaviy axloqiy ideallar o'rtasidagi dialog potentsialida yotadi, bu esa yanada nozik va kontekstga mos keladigan axloqiy asosni ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu muloqot o'tmish va bugungi kun o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi, harbiy-vatanparvarlik ta'limi shiddat bilan o'zgarib borayotgan bugungi kunda ham dolzarb va mazmunli bo'lishini ta'minlaydi.

Yana bir imkoniyat - bu yoshlar o'rtasida tanqidiy axloqiy fikrlashni targ'ib qilish, ularni axloqiy g'oyalarni bilan shug'ullanishga, ham intellektual, ham shaxsan mazmunli bo'lishga undashdir. Bu nafaqat o'z burchlariga sodiq, balki o'z harakatlarining axloqiy oqibatlarini ham chuqur anglaydigan harbiy rahbarlar avlodini tarbiyalashga yordam beradi.

Xulosa

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda axloqiy idealning ijtimoiy-falsafiy uzviyligi murakkab va serqirra ishdir. Bu an'anaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash va zamonaviy axloqiy tashvishlarga moslashish o'rtasida ehtiyotkorlik bilan muvozanatni talab qiladi. Axloqiy ideallarning falsafiy asoslari va ularning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida tutgan o'rnini tanqidiy ko'z bilan ko'rib chiqilib, ushbu maqolada axloqiy tarbiyaga chuqur o'ylangan va inklyuziv yondashish muhimligi ko'rsatilgan. Bunday yondashuv yoshlarni nafaqat harbiy xizmatga tayyorlaydi, balki ularning kengroq ijtimoiy kontekstda axloqiy vosita sifatidagi rolini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

References:

1. Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics*. (W.D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
2. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. (M.J. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
3. MacIntyre, A. (2007). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press.
4. Miller, D. (2000). *Citizenship and National Identity*. Polity Press.
5. Walzer, M. (1977). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Basic Books.

INNOVATIVE
ACADEMY